

Jiménez, D., Martínez de Miguel, S. & Vizcaíno, J. (2020). El papel de la escuela en la promoción del patrimonio cultural. Un análisis a través del folklore. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 23(3), 67-82.

DOI: <https://doi.org/10.6018/reifop.384021>

El papel de la escuela en la promoción del patrimonio cultural. Un análisis a través del folklore

Daniel Jiménez Mula¹, Silvia Martínez de Miguel López², Jaime Vizcaíno Sánchez²

¹Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, ²Universidad de Murcia

Resumen

¿Aprovechan los centros educativos las posibilidades de su entorno para la enseñanza del patrimonio cultural folklórico? Partiendo de esta cuestión, esta investigación constituye un estudio sobre la promoción que realizan los centros educativos de su patrimonio cultural y, en concreto, de una manifestación rica y diversa como es el folklore. Para ello, se ha indagado en el conocimiento que poseen los docentes y el alumnado sobre dicha temática, así como su presencia en los currículos escolares. Además, se ha analizado la cooperación entre las instituciones culturales y los centros educativos para la promoción del folklore. Siguiendo un método de investigación no experimental, en el cual han participado docentes y alumnado de diferentes centros escolares, así como representantes de asociaciones culturales. Para la recogida de información se ha llevado a cabo una metodología mixta, por un lado, la encuesta, y por otro lado, la entrevista y grupo de discusión. Esta investigación refleja la necesidad de concienciar a los centros educativos e instituciones sociales y culturales del valor que tiene para la educación el conocimiento y estudio de nuestras raíces y tradiciones, a través de una herramienta tan enriquecedora, y presente en nuestro entorno, como es el folklore.

Palabras clave

Educación Primaria; patrimonio; folklore; identidad cultural.

The role of the school in the cultural heritage promotion. An analysis through folklore

Abstract

Do schools take advantage of the local environment possibilities to teach the cultural heritage? This investigation constitutes a study about the promotion that educational centers carry out relating to the local cultural heritage through folklore. In this way, it will look into the knowledge that teachers and students have about this topic, as well as the presence in the syllabus. In addition, it will analyze the cooperation between cultural institutions and schools for the promotion of local folklore. Following a non-experimental research method, in which teachers and students from different schools have participated, just as representatives of cultural associations. For the collection of information, a mixed methodology has been carried out, on the one hand, the survey, and on the other hand, the interview and discussion group. This research reflects the need to make aware schools and cultural and social institutions about the value that knowledge of our roots and traditions have for education, through something enriching, and present in our society, as is folklore.

Key words

Primary Education; heritage; folklore; cultural identity.

Introducción

El concepto de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo de los siglos desde un planteamiento particularista, centrado en la propiedad privada y el disfrute individual, hacia una creciente difusión de los monumentos y las obras de arte como ejemplos modélicos de la cultura nacional y símbolos de la identidad colectiva (Peñalva, 2005). Del mismo modo, la noción de bien cultural se ha ido ampliando progresivamente para incluir no sólo monumentos históricos y obras de arte, sino también elementos folklóricos, bibliográficos, documentales, materiales, etc., cuya significación no tiene por qué ser sólo histórica o estética, sino que son valiosos por tratarse de manifestaciones de la actividad humana en general, aunque sean muy recientes (Prats, 1997).

Además dentro de este concepto de patrimonio cultural, se ha experimentado una justa reivindicación de su dimensión inmaterial, procediendo al registro, análisis, estudio, conservación y difusión de los bienes patrimoniales intangibles. Tal superación de límites se introduce en el debate desde la década de los ochenta en los Organismos Culturales Internacionales y es un tema europeo de gran actualidad (Jagielska-Burduk & Stec, 2019). En el caso de España, ha sido desarrollado durante la última década en las legislaciones de patrimonio cultural de las distintas comunidades autónomas. Las categorías que se están utilizando actualmente son las que la UNESCO recomienda en la *Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial* (2002-2003). El texto de la convención (artículo 2.2) propone una lista, indicativa, de los cinco ámbitos etnológicos a los cuales las expresiones del patrimonio cultural inmaterial podrían pertenecer:

- “Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
- Artes del espectáculo.
- Usos sociales, rituales y actos festivos.
- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
- Técnicas artesanales tradicionales”.

El patrimonio cultural tiene un valor universal para los seres humanos, comunidades y sociedades. Es innegable, la necesidad de trabajar para su preservación, conocimiento y disfrute por diferentes colectivos, especialmente aquellos cuyo contexto geográfico o cultural se encuentra incardinado en su gestación; así como en su preservación de cara a las próximas generaciones. No en vano, constituye uno de los retos la Comisión Europea (2018) que, consciente de su valor de expresión y cohesión comunitarias, llevó a cabo la declaración del *Año Europeo del Patrimonio Cultural*. Tal y como se recoge en el enunciado de sus bases y objetivos, el patrimonio no es un elemento estático o propio de épocas del pasado, sino que evoluciona a través del compromiso de las personas adquieren con él hacia el futuro, de ahí la relevancia de trabajar con las generaciones jóvenes en la construcción del futuro de sociedades y en la unión de estas. Se teje, por tanto, una eficaz visión diacrónica, en la que aquello que se gestó desde el pasado, ha de comprenderse y cuidarse en el presente, como vehículo para la construcción de un futuro en el que se consiga el bienestar y cohesión comunitarios.

Dentro del patrimonio cultural inmaterial, en este trabajo se pretende realizar un análisis del folklore. Conscientes de que compartir patrimonio cultural propicia el respeto y el entendimiento de los demás (Campoy, 2014), cada vez parece más claro que conocer las diferentes formas de folklore aporta no solo el respeto a otros colectivos sino que también fomenta el diálogo intercultural. Hemos de tener en cuenta, a este respecto, que, de hecho, se presenta como un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente a su progresiva merma y alarmante desaparición vinculadas a la creciente globalización. En ese sentido y de acuerdo con Martínez de Miguel (2009), el folklore es una herramienta ideal para dar a conocer el contexto sociocultural de una comunidad local y la evolución en el modo de vida, de ser y crecer socioculturalmente. Por tanto, se puede afirmar que se trata de un elemento cultural enriquecedor, que acerca a la sociedad su cultura popular y tradiciones, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad de apreciar y compartir con otras culturas la importancia de conocer cómo los seres humanos han ido evolucionando, siendo conscientes de dónde se viene, cuál es la trayectoria sociohistórica y cultural, para no perder valores fundamentales como los de tolerancia, solidaridad, respeto, cooperación, etc. Dicho de otra forma, el folklore propicia que los colectivos sean capaces de “reencontrarse” con su identidad en momentos en los que, la uniformización cultural ligada a la citada globalización, ha ido desdibujando las especificidades de las diferentes sociedades. Se trata, sin duda, de una herramienta no exclusiva pero sí útil para conseguir que la justa valoración de lo “propio”, permita también saber valorar lo “ajeno”; que el conocimiento de las formas de expresión particulares, motive un interés por el aprecio de las “diferentes”. Se trata, a fin de cuentas, de mirar “hacia adentro” para, a continuación, poder hacerlo, con más incentivos y elementos de juicio, “hacia afuera”.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se aterriza en el tercer vector de interacción que conjuga la finalidad de esta investigación. En la legislación española, la *Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* recoge la vinculación que debe existir entre patrimonio cultural y educación y, además, en ella, se fomenta la formación del profesorado de educación básica en esta temática. En ese sentido la educación patrimonial debe ser una estrategia referente en la materia educativa, para así poder garantizar el conocimiento, preservación y transmisión del patrimonio en todas sus dimensiones desde los niveles más tempranos de formación del individuo (Fontal, 2003).

Con la LOMCE en el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se detecta un incremento en la presencia del término patrimonio con un total de 14 entradas, una más que el RD 1513/2006, al que modifica. En cuanto a las disciplinas que introducen el patrimonio entre sus líneas, en 2006 aparece vinculado a tres, nombrándose asimismo en los aspectos generales, mientras que en 2014 se vincula a cuatro. Con todo, aunque es innegable la progresión, solamente en Ciencias Sociales y Lengua y Literatura su presencia es constante, desapareciendo de las disposiciones generales, pero incorporándose en Educación Artística y Educación Musical (Pinto & Molina, 2015). Todo esto permite reflexionar y ofrece razones para argumentar que invertir en educación patrimonial es garantizar la continuidad del patrimonio cultural, por tanto es rentable desde el punto de vista social, cultural e identitario (Fontal & Merillas, 2015).

Del mismo modo, Cuenca & Estepa (2016), manifiestan que las últimas tendencias en nuestro país, plantean la necesidad de incorporar un modelo curricular en el que se reconozca la pluralidad como elemento enriquecedor. En definitiva, la escuela y su comunidad juegan un papel crucial en la promoción del patrimonio cultural.

No obstante, aunque la sociedad camina hacia estos retos, la experiencia en las aulas españolas lleva a formular la premisa de que el folklore está escasamente abordado en el proceso de formación de los escolares. Ello conduce a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se puede promocionar el folklore en los centros educativos con la colaboración de las diferentes instituciones locales? Desde esta consideración, se procede a concretar los objetivos de este trabajo de investigación:

Objetivo general:

- Analizar el papel de la escuela en la promoción del patrimonio cultural a través del folklore.

Objetivos específicos:

- Identificar el conocimiento del profesorado sobre folklore y su incorporación como contenido curricular.
- Identificar los conocimientos que tiene el alumnado sobre el folklore de su ciudad.
- Indagar en la colaboración de las instituciones locales con la escuela en la promoción del folklore.

Metodología.

El método por el que se optó para realizar esta investigación se caracteriza por ser un método no experimental, centrado en un estudio descriptivo de carácter exploratorio, utilizando una metodología mixta para el proceso de recogida de información.

Contexto y participantes

El contexto de investigación donde se llevó a cabo la selección de participantes plantea también la singularidad del municipio: Lorca (Murcia). Su rico folklore es, sin duda, fruto de una experiencia histórica singular, debida a su vez, a factores de tipo cultural, geográfico o demográfico, específicos en el contexto del sureste hispano. El enclave en una zona fronteriza de la Región de Murcia, limitando con Andalucía, ha hecho de esta comarca una ancestral zona de paso, abierta a la hibridación cultural. Es más, no solo esas coordenadas ayudan a explicar la gestación del folklore lorquino, sino también a entender a qué retos ha de responder éste en un entorno que, como consecuencia de intensos cambios socioeconómicos, y azotado por el doble terremoto acaecido en el año 2011, se encuentra en plena transformación. El patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de Lorca, constituye un valioso legado que debe ser preservado con la ayuda de todos. Además, el extenso término municipal de Lorca, compuesto por numerosas pedanías, no hace sino enriquecer aún más su patrimonio, sobre todo a través de su rico folklore y tradiciones (Concejalía de Turismo, Educación y Universidad, 2018).

Una vez descrito el contexto, se procede a describir las unidades de análisis para las que se utilizó una técnica de muestreo no probabilístico, con un número total de participantes de 152 que se podrían clasificar en tres tipos:

- a) Docentes. Han colaborado un total de 25 docentes. En este grupo, 10 son hombres y 15 son mujeres; 8 son funcionarios definitivos y 17 son interinos. Las edades de los docentes entrevistados estaban comprendidas entre los 25 y 61 años, de los que un 65% se encontraban entre los 25-40, y el 35% restante entre los 41-61 años.
- b) Alumnado. En cuanto al alumnado, han participado 120 alumnos/as. De estos, 53 son niños y 67 son niñas. Las edades de todos los alumnos/as que han participado en la investigación están comprendidas entre los 11 y los 12 años, puesto que todo el alumnado entrevistado pertenece al último curso de Educación Primaria, a sexto curso. Los participantes han sido escogidos de manera equitativa entre 8 centros distintos del total de 31 centros ubicados en el municipio.
- c) Representantes de asociaciones. Para este último grupo participante se ha contado con representantes de 7 instituciones socioculturales de diferentes ámbitos.

Instrumentos

Los instrumentos seleccionados para llevar a cabo esta investigación fueron el cuestionario, la entrevista semiestructurada y el grupo de discusión. Para el diseño de los mismos se tuvieron en cuenta las siguientes dimensiones de análisis o variables de estudio (Tabla 1):

Cuestionario: para recoger datos e información del alumnado, el instrumento empleado ha sido un cuestionario diseñado *ad hoc*. Dado que no se ha encontrado un instrumento

validado, tan concreto, que permitiera recopilar la información del objeto de esta investigación, se consideró necesario elaborar uno y fue sometido a la revisión de expertos en Metodología, Arte y Educación de la Universidad de Murcia, que aportaron sugerencias y mejoras para la creación del instrumento definitivo, contribuyendo a la validación del mismo.

Tabla 1

Dimensiones o variables de estudio

- Conocimientos que poseen los participantes de la investigación acerca del folklora.
- Percepciones y valoraciones que muestran los participantes acerca de la importancia de este contenido patrimonial.
- Edad de los niños/as. La realización del estudio se centrará en aquellos ya que se encuentran en el último curso de educación primaria para poder conocer el abordaje del folklora en la escuela a lo largo de toda la etapa escolar.
- Grado de satisfacción y valoración en la realización de experiencias formativas al respecto de este contenido patrimonial.
- Necesidades para potenciar la promoción del folklora desde la escuela con una perspectiva comunitaria.

Fuente: Elaboración propia.

Entrevista semiestructurada: dirigida al profesorado está basada en el modelo de Belchí (2018). Dicha entrevista consta de 17 preguntas abiertas.

Grupo de discusión: en este caso fueron representantes de asociaciones culturales de la ciudad de Lorca, a los que se aplicó esta técnica de recogida de información.

Procedimiento de recogida de información

La recogida de información se realizó mediante la visita a los colegios para realizar las entrevistas y pasar los cuestionarios. Por su parte, para la aplicación de los cuestionarios, una vez obtenidos los permisos preceptivos por parte de los padres/madres/tutores se procedió a facilitar la cumplimentación del alumnado participante. Con respecto al grupo de discusión, se seleccionaron 8 representantes de instituciones de la localidad. Finalmente 7 fueron las instituciones confirmadas en la colaboración.

Resultados

Para el tratamiento de los datos resultantes de los cuestionarios, la información se ha procesado a través del programa informático SPSS, realizando un análisis estadístico de frecuencia y porcentajes de respuesta. La información se ha estructurado en categorías y subcategorías que se adaptasen a los contenidos inmersos en este tipo de herramienta, con el propósito de lograr una codificación más adecuada. El procedimiento cualitativo de análisis seguido, de acuerdo con los postulados clásicos de Bogdan & Biklen (1992), tanto para el análisis de las entrevistas realizadas al profesorado como con el grupo de discusión

desarrollado con las instituciones, ha seguido el tradicional proceso de transcripción, codificación, categorización y exposición de resultado. Para ello, se ha utilizado el programa informático ATLAS ti. con la configuración de las redes semánticas, y complementada por un análisis de contenido de la información resultante a través del texto narrativo.

Para dar cuenta del *primer objetivo específico* las categorías establecidas en el procedimiento cualitativo de análisis fueron: “CONOCIMIENTO CONCEPTUAL DEL FOLKLORE”, “PERCEPCIONES” y “FORMACIÓN”.

Figura 1. Red semántica Conocimientos del profesorado. Fuente elaboración propia.

CONOCIMIENTO CONCEPTUAL DEL FOLKLORE

En esta primera categoría, todos los entrevistados conocen, al menos de forma genérica, el término folklore y cuanto engloba. En las respuestas aparecen definiciones similares, en las que se dan cita toda una serie de tópicos, como reflejan las redes semánticas de la figura 1. Del mismo modo, la variedad de manifestaciones que citan dentro del término, evidencia que asumen que el folklore abarca diferentes ámbitos y/o dimensiones, es decir, se parte del reconocimiento de la riqueza intrínseca a este tipo de patrimonio.

PERCEPCIONES

En esta categoría se han podido registrar puntos de vista muy diversos. Varios de los docentes entrevistados coinciden en la importancia de trabajar el folklore para fomentar la difusión del patrimonio cultural, manifestando con ello algunas de las técnicas utilizadas para transmitirlo en su aula: ... *tenemos un alto porcentaje de alumnos extranjeros y considero*

fundamental que se trabajen estos contenidos para que conozcan y valoren el lugar donde residen (E12). Sin embargo, la mayor parte de entrevistados reconoce no trabajar, o trabajar únicamente en fechas señaladas y/o establecidas por su centro, mostrando un escaso interés por conocer las herramientas que puede ofrecer el folklore para la difusión del patrimonio cultural: *En aspectos muy concretos y puntuales, no sigo ni existe una programación ambiciosa al respecto (E23).*

Con respecto a la visión que tienen los entrevistados de los compañeros de trabajo en relación a la importancia que dan al tratamiento del patrimonio cultural, las respuestas muestran que se concibe la práctica como ejercicio voluntario del docente. No cabe duda, que en la mayoría de los casos coinciden en la escasa importancia que se le suele dar desde el colectivo docente a la difusión del patrimonio cultural, argumentando entre las diversas razones, la dificultad de tiempo y estructura del currículum. *Los currículos escolares están tan cargados de contenidos, que se tratan los asuntos de cultura popular muy por encima y de una manera muy superficial (E8).* Del mismo modo, se insiste en la importancia de las características singulares e inquietudes del propio docente para tenerlo en cuenta.

FORMACIÓN

En esta última categoría, todos coinciden, a pesar del escaso uso como contenido de trabajo identificado en la categoría anterior, en la importancia de estar formados sobre el patrimonio cultural de su localidad para lograr transmitirlo con éxito al alumnado. En ese sentido, como refleja la red semántica de la Figura 1, la argumentación de la mayor parte de los entrevistados tiene que ver con la necesidad de la construcción de la identidad cultural como valor esencial en el desarrollo de las personas.

Atendiendo al *segundo objetivo específico*, se obtuvieron los siguientes resultados:

CONOCIMIENTOS

Se puede establecer que un 24,08% de los estudiantes demuestra no conocer el concepto de folklore, un 37,29% muestra una idea aproximada de lo que abarca el concepto, y un 38,63% puede definirlo bien, siendo conscientes de que no solo abarca danzas y músicas tradicionales. Tras el análisis de las diferentes dimensiones del folklore, se puede establecer que un 76,92% del alumnado encuestado identifica correctamente una danza del folklore local, el 23,1% reconoce una canción típica del folklore lorquino, el 76,92% identifica prendas de la vestimenta tradicional, el 50% conoce algún instrumento del folklore tradicional, un 57,7% señala oficios artesanales propios de la localidad, el 50% del alumnado nombra identifica tradición de Lorca, y por último, solo un 34,6% conoce y nombra algún grupo de folklore de la ciudad.

PERCEPCIONES

En esta categoría, un 65,40% del alumnado muestra un gran interés por los contenidos relacionados con el folklore, mientras que un 23,10% manifiesta darle poca importancia y un 11,50% no muestra ningún interés por estos contenidos.

Figura 2. Nivel de conocimiento de las diferentes dimensiones del folklore. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Grado de interés sobre la educación patrimonial por parte del alumnado. Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con las percepciones del alumnado, indagando en los aspectos que a este grupo le interesa, se puede establecer que un 80,7% de los encuestados se reafirma en la idea de que saber sobre folklore y sobre las tradiciones de su ciudad les ayudaría a valorar más su historia y patrimonio cultural; por otro lado, un 19,3% manifiesta que conocer estos aspectos no le ayudaría a tener un mayor arraigo hacia su historia y patrimonio cultural.

FORMACIÓN

Esta última categoría indica que un 73,1% del alumnado encuestado muestra interés en los contenidos relacionados con el patrimonio cultural de su localidad dándole la relevancia que merecen, y considera qué sería importante tratarlos más profundamente de lo que actualmente se hace. Sin embargo, el 26,9% afirman tener suficiente con la información que ya reciben.

Figura 4. Necesidad de una mayor formación en patrimonio cultural. Fuente: Elaboración propia

Para responder al *tercer objetivo específico* las categorías de análisis establecidas que dan cuenta de dicho objetivo fueron: “CONOCIMIENTO CONCEPTUAL DEL FOLKLORE”;

CONOCIMIENTO CONCEPTUAL DEL FOLKLORE

La inclusión de esta categoría en este grupo de participantes de la investigación se consideró necesaria, dada la diversidad de tipologías de instituciones participantes en el estudio. El 100% de los entrevistados conocen de forma satisfactoria y, en ocasiones, profunda y rigurosa, el término folklore y lo que engloba.

PERCEPCIONES

Desde el punto de vista individual, al igual que lo ocurrido en la primera categoría analizada, en ésta, volvemos a encontrar puntos de vista muy similares en torno al importante valor y papel de este tipo de bien patrimonial. Varios de los representantes de las asociaciones coinciden en el papel crucial que juega el folklore en la sociedad para el arraigo de la identidad cultural de sus habitantes, destacando que se erige en un elemento sustancial para fomentar la difusión del patrimonio cultural como refleja la figura 5. Por el contrario, la visión que tienen de la actual situación que ocupa la promoción del folklore en la sociedad local, es sombría. Así, en la mayoría de los casos coinciden en la escasa importancia que le suele dar la sociedad actual algo que, en su opinión, no sería exclusivo del folklore sino, por el contrario, resultado de la escasa promoción y difusión que, en conjunto, se da al

patrimonio cultural. Entre los argumentos exponen, la pérdida de valores culturales por parte de la sociedad en general. Otra de las razones que aducen los participantes del grupo es el escaso apoyo por parte de las Administraciones. A este respecto, también existe consenso a la hora de afirmar que para lograr una mayor promoción del folklore los esfuerzos suelen corresponder a la iniciativa particular de determinadas asociaciones. Incluso, entre los argumentos, se identifica la necesidad de una actuación coordinada en la que colaboraran las distintas instituciones de la ciudad que desarrollan acciones en este sentido.

Figura 5. Red semántica de la perspectiva de las instituciones. Fuente: Elaboración propia

EXPERIENCIAS REALIZADAS

La creación de esta categoría responde a la necesidad de recoger toda la información acerca de las acciones para la promoción y difusión del folklore y las tradiciones que se han llevado a cabo desde las diferentes asociaciones culturales a los que pertenecen los miembros del grupo de discusión.

Las diferentes acciones pueden desglosarse por grupos de edad, como recoge la figura 5. Así, es destacable, en primer lugar, aquellas dirigidas a un público más infantil: También son numerosas aquellas actuaciones que, por el contrario, se dirigen o que tienen como protagonista al colectivo de personas mayores.

En definitiva, la información recogida muestra una gran variedad de propuestas y proyectos que desde las distintas asociaciones se llevan a cabo con el objetivo de difundir y mantener vivo el patrimonio local, de las cuales, algunas de ellas hacen especial hincapié en las edades juveniles, siendo conscientes de la importancia de transmitir valores para lograr la conservación del patrimonio.

PROPUESTAS DE MEJORA

El profesorado entrevistado, a pesar de la escasa interacción con las asociaciones culturales de la localidad, se muestra consciente de la importancia de mejorar y estrechar las relaciones entre los centros educativos y las diferentes asociaciones culturales para conseguir una mayor promoción del folklore local, aportando ideas y propuestas de mejora que pasan por la implicación del conjunto de los agentes implicados en el conocimiento, enseñanza/aprendizaje y difusión y promoción del patrimonio cultural. Su llamada se concreta en la necesidad de abrir foros que favorezcan la interacción entre agentes educativos, asociativos e instituciones culturales, creando sinergias que conduzcan a una adecuada valoración del folklore.

Se insiste así en la promoción del folklore teniendo una perspectiva comunitaria para conseguir realmente el objetivo de difusión y permanencia de la identidad cultural: *Este tipo de asociaciones tienen un papel fundamental en la difusión del folklore, trabajan desinteresadamente a nivel cultural o social para que no se pierdan las tradiciones. En nuestra localidad merecen una mención especial las cofradías de nuestra Semana Santa Lorquina, que trabajan intensamente a lo largo de todo el año para mostrarnos en nuestras Procesiones lo que un día fue una realidad y ahora es nuestra historia. (R1). Las asociaciones culturales juegan un papel fundamental, ya que la identidad de nuestra localidad es la Semana Santa y esta a su vez es costumbre y tradición lorquina, por lo que considero que en estas asociaciones recae una mayor fuerza hacia la lucha de conservación del patrimonio cultural. Y por lo tanto difusión del folklore. (R2).*

Entre las propuestas manifestadas, de manera significativa destacan:

Iniciativas de carácter general que redundan en la importancia del contacto y la colaboración interinstitucional: *A través de una mayor interacción entre ambas instituciones, y siendo las asociaciones culturales más accesibles (E7).* También, algunos participantes se refieren a propuestas más concretas que tienen que ver con necesidades formativas de los docentes. Algunas de ellas reflejan la importancia de la colaboración entre escuela e instituciones porque es, en la infancia, donde se forja la identidad y los valores culturales: *Pienso que se debería fomentar la enseñanza del folklore desde edades tempranas, el folklore es parte de nuestra historia, y así se debería transmitir. En este cometido tienen un papel fundamental las instituciones públicas, en sus ámbitos de cultura y educación, ellos deberían de coordinar esa interacción. (R1). Considero a la escuela la principal formadora en saberes populares, por lo que creo que esta sería el principal agente para inculcar, transmitir y promocionar el folclore lorquino.* Incluso, un grupo significativo de participantes reitera la necesidad de una acción global coordinada y apoyada por la Administración local, como el mejor instrumento para conseguir la promoción de este contenido patrimonial.

En definitiva, las personas entrevistadas son conscientes de la necesidad de que la población se forme en folklore, y para ello, el punto de partida debe ser la educación, la cual se vería favorecida con la interacción entre la escuela y las diferentes instituciones que se encargan de transmitirlo. Y como se ha indicado, hay consenso en que no todo el peso debe

caer en las asociaciones, sino que debe existir un mayor compromiso y apoyo desde el Ayuntamiento de la localidad.

Discusión y Conclusiones:

Este trabajo de investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de considerar y, por tanto, apreciar el folklore como una manifestación patrimonial más, y, en consecuencia, arbitrar para su comprensión, preservación y disfrute, cuantas medidas ya se han implementado para otro tipo de bienes. Siendo este el problema general, se ha insistido en problemáticas conexas como su escasa promoción tanto en su vertiente de difusión, como en aquella otra relativa a su didáctica.

Diversos investigadores como Fontal & Merillas (2015) han destacado cómo la preocupación por el patrimonio ha de partir de un enfoque holístico, integral, capaz de considerar no solo aquellos elementos o bienes más llamativos o “palpables”, como también otras tantas que, a pesar de gozar de estima popular, apenas han sido objeto de estudio desde la óptica patrimonial. Obviamente, se trata de subrayar el valor de las manifestaciones inmateriales, intangibles y, básicamente el folklore, que, encuadrado en el marco del costumbrismo no académico, ha sido, con frecuencia, menospreciado. En ese sentido, el análisis del contenido obtenido tras la recogida de información de los diferentes grupos estudiados, ha puesto de manifiesto la escasa promoción del folklore, y por tanto de patrimonio cultural inmaterial, que se realiza desde de la escuela, así como su pobre colaboración con las instituciones locales.

Creemos que no es suficiente argumentar la escasa promoción del folklore en edades tempranas recurriendo a tópicos como “a los niños no les gusta el folklore”, sino, que por el contrario se debe, luchar por cambiar esta concepción. No en vano, como afirma Campoy (2014, p.2), “no se puede amar lo que no conocemos, de modo que suponer un hipotético rechazo de aquello que realmente se desconoce no deja de ser falaz”. En los cuestionarios cumplimentados por el alumnado, esto se refleja por ejemplo, en que un gran número de los encuestados no identifica correctamente las diversas dimensiones que engloba el folklore. Pero, a pesar de su falta de información, un alto porcentaje de ellos muestra interés por su folklore y tradiciones, siendo conscientes de que esto les ayudaría a valorar más su historia y patrimonio cultural, poniendo en relieve la necesidad de tener una mayor formación.

La información aportada por los docentes en las entrevistas realizadas coincide con el planteamiento de Ramos & Botella (2016), que consideran fundamental rescatar la tradición popular de un pueblo, proyectándola así a las nuevas generaciones. Sin duda, una buena manera sería interpretándola en el presente a partir de la dimensión lúdica, motivadora y participativa para familiarizar a los más jóvenes con sus raíces folklóricas. Varios de los docentes entrevistados coinciden en la importancia de trabajar el folklore para fomentar la difusión del patrimonio cultural adaptándose a las nuevas necesidades del alumnado a través de metodologías innovadoras. La argumentación de la mayor parte de los docentes entrevistados tiene que ver con la necesidad de la construcción de la identidad cultural como valor esencial en el desarrollo de las personas. Desde esta perspectiva, el ámbito del folklore ofrece una gran oportunidad para conocer tanto la cultura propia y tradiciones, como las de las diferentes culturas y subculturas que conviven en el entorno.

A pesar de lo señalado, y coincidiendo con la investigación de Estepa, Ávila y Ferreras (2016), el profesorado entrevistado reconoce no trabajar lo suficiente, ya que muchos no se sienten preparados para ello, debido en parte a la enorme carga lectiva del currículo, o no tienen el apoyo suficiente por parte de las instituciones. Todo esto hace reflexionar y da razones para argumentar que invertir en educación patrimonial es garantizar la continuidad del patrimonio cultural. Dicho de otra forma, es rentable desde el punto de vista social, cultural e identitario dar importancia a la formación de los docentes en educación patrimonial, pues esta será la base en la que sustentar la salvaguardia del patrimonio, ya que como afirman en su investigación, Luna, Vicent, Reyes & Quiñonez (2019) difícilmente las futuras generaciones podrán considerarse sensibles y, por tanto, activas, hacia la situación de todo ese volumen de patrimonio si no han sido educadas, y por tanto, sensibilizadas al respecto.

La escuela puede ser un instrumento esencial a la hora de participar y conocer el patrimonio cultural propio de un territorio, y como se puede comprobar analizando las entrevistas, algunos de los centros educativos a los que pertenecen los docentes y el alumnado participante no aprovechan la riqueza patrimonial de su entorno a partir de diferentes experiencias, algo que por el contrario reivindican como necesario los trabajos realizados por Pinto & Molina (2015).

En cuanto al papel de las instituciones en la promoción del patrimonio cultural, y su relación con la escuela, estas juegan un rol crucial pues trabajando de manera coordinada instituciones educativas, culturales y sociales es posible favorecer un mayor conocimiento de esta dimensión patrimonial y contribuir al fortalecimiento de la identidad como comunidad. Esto quedó constatado durante el grupo de discusión en el que participaron representantes de asociaciones culturales de Lorca, ya que todos coincidían en el importante papel que juega la promoción del patrimonio en la sociedad para el arraigo de la identidad cultural de sus habitantes, destacando el folklore como elemento para fomentar la difusión del patrimonio cultural, como refleja el propio *Año Europeo del Patrimonio Cultural* (Comisión Europea, 2018). Se pone de manifiesto la falta de apoyo que reciben las asociaciones por parte de las instituciones del gobierno local, así como el desinterés general de la población hacia estas tradiciones.

En definitiva, la investigación desarrollada ha tenido como objetivo principal analizar el grado de implicación que presentan los centros educativos de la ciudad de Lorca en la promoción del patrimonio cultural, usando para ello el folklore. Por tanto, uno de los aspectos finales y esenciales que refleja la investigación es la necesidad de concienciar a los centros educativos de la importancia y valor que tiene para la educación el conocimiento y estudio de nuestras raíces y tradiciones, a través de una herramienta tan enriquecedora, y presente en nuestro entorno, como es el folklore. Con todo, se constata que el ritmo marcado por las administraciones educativas y los contenidos exigidos por el currículo no permiten mirar más allá y darse cuenta de la riqueza y de posibilidades que existen el entorno próximo. En este sentido, la colaboración y cooperación con las diferentes instituciones locales juega un papel crucial para poder realizar un desarrollo significativo del patrimonio cultural de la ciudad.

Referencias

- Belchí, G. (2018). *Necesidad y funciones del profesional de la Educación Social en los Centros Sociales de Personas Mayores. Una figura tan importante como ignorada*. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia, Murcia.
- Bogdan, R. & Biklen, S.K. (1992). *Investigación cualitativa de la educación*. Boston: Allyn and Bacon.
- Campoy, M.T. (2014, julio). *Nuestra diversidad creativa. La Unesco y el Patrimonio cultural inmaterial*. Conferencia presentada en el XXXV Festival Internacional Folklórico de Extremadura, Cioff-España, Badajoz, España.
- Comisión Europea (2018). *Año Europeo del Patrimonio Cultural*. Recuperado de: <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:f3230615-7a1d-4e89-aec7-bd75d5cdf128/aepc1018-presentaci-n.pdf>.
- Concejalía de Turismo, Educación y Universidad (2018). *Conoce Lorca*. Recuperado de: <http://www.lorcaturismo.es/situacion/situacion.asp?id=6>
- Cuenca, J.M. & Estepa, J. (2016). La Educación patrimonial: líneas de investigación actual y nuevas perspectivas. En J. Estepa (Ed.), *La Educación Patrimonial en la Escuela el Museo. Investigación y experiencias* (pp.343-354). Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones.
- Estepa, J., Ávila, R. y Ferreras, M. (2016). Concepciones del Profesorado de Primaria y Secundaria acerca del patrimonio y su enseñanza y aprendizaje. En J. Estepa (Ed.), *La Educación Patrimonial en la Escuela el Museo. Investigación y experiencias* (pp.41-60). Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones.
- Fontal, O. (2003). *La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e Internet*. Gijón: Trea.
- Fontal, O. y Merillas, A. I. (2015). Estrategias e instrumentos para la educación patrimonial en España. *Educatio Siglo XXI*, 33(1), 15-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/j/222481>.
- Jagielska-Burduk, A. & Stec, P. (2019). Council of Europe Cultural Heritage and Education Policy: Preserving Identity and Searching for a Common Core? *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 22(1), 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.22.1.354641>
- Jefatura del Estado (2015). Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. BOE, 126, (27 de mayo). Recuperado de: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5794-consolidado.pdf>
- Luna, U., Vicent, N., Reyes Cabrera, W. & Quiñonez, S. H. (2019). Patrimonio, currículum y formación del profesorado de Educación Primaria en México. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 22(1), 83-102. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.22.1.358761>

- Martínez de Miguel, S. (2009). El diálogo intercultural. Una aportación a través del folklore. En J.A. García (Ed.), *El Diálogo Intercultural* (pp. 357-387). Murcia: Editum.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014). Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. *BOE*» 52, (1 de marzo). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf>
- Peñalba, J. L. (2005). Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. *Arte, individuo y sociedad*, 17, 175-204. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/viewFile/ARIS0505110177A>
- Prats, L. (1997). *Antropología y Patrimonio*. Barcelona: Ariel.
- Pinto, H. & Molina, S. (2015). La educación patrimonial en los currículos de ciencias sociales en España y Portugal. *Educatio Siglo XXI*, 33 (1), 103-128. DOI: <https://doi.org/10.6018/j/22252>
- Ramos, S. & Botella, A.M. (2016). La integración del videojuego educativo con el folklore. Una propuesta de aplicación en educación primaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(3), 115-121. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.19.3.267281>